

ESTRATEGIAS DE ENFERMERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN EL ÁREA HOSPITALARIA

NURSING STRATEGIES FOR THE PREVENTION OF NOSOCOMIAL INFECTIONS IN THE HOSPITAL SETTINGG

Eggelin Selene Guamán Hidalgo ¹, Erick Jair Guamán Hidalgo ², Pablo Vicente Bravo Lozano ³

Resumen

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) constituyen uno de los principales problemas de seguridad del paciente a nivel mundial, debido a su impacto en la morbilidad, mortalidad, costos hospitalarios y prolongación de la estancia hospitalaria. El objetivo de este estudio fue identificar y sintetizar la evidencia científica disponible sobre las estrategias de enfermería empleadas para la prevención de IAAS en el ámbito hospitalario. Se desarrolló una revisión de alcance siguiendo las directrices PRISMA-ScR, mediante la búsqueda sistemática de literatura científica en bases de datos internacionales. Se incluyeron estudios observacionales, cuasiexperimentales y descriptivos publicados entre 2020 y 2025. Los resultados evidencian que las principales estrategias de enfermería se centran en la higiene de manos, el cumplimiento de protocolos de desinfección, el uso adecuado de equipos de protección personal, la vigilancia epidemiológica y la capacitación continua del personal. Se concluye que la implementación sistemática y sostenida de estas estrategias reduce significativamente la incidencia de IAAS, fortaleciendo la calidad y seguridad del cuidado de enfermería.

Palabras Clave: infecciones nosocomiales; estrategias de enfermería; prevención hospitalaria.

Abstract

Healthcare-associated infections (HAIs) represent one of the major patient safety challenges worldwide due to their impact on morbidity, mortality, healthcare costs, and length of hospital stay. The aim of this study was to identify and synthesize the available scientific evidence on nursing strategies used for the prevention of HAIs in hospital settings. A scoping review was conducted following PRISMA-ScR guidelines, through a systematic search of scientific literature in international databases. Observational, quasi-experimental, and descriptive studies published between 2020 and 2025 were included. The results show that the main nursing strategies focus on hand hygiene, compliance with disinfection protocols, appropriate use of personal protective equipment, epidemiological surveillance, and continuous staff training. It is concluded that the systematic and sustained implementation of these strategies significantly reduces the incidence of HAIs, strengthening the quality and safety of nursing care.

Keywords: nosocomial infections; nursing strategies; hospital prevention.

¹ Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador

²Autor para correspondencia: esguaman5@utpl.edu.ec 1 ejguaman10@utpl.edu.ec 2 pvbravo@utpl.edu.ec 3

1. Introducción

Las infecciones asociadas a la atención en salud representan un problema prioritario de salud pública y un indicador clave de la calidad del cuidado hospitalario. Su aparición está relacionada con múltiples factores, entre ellos la complejidad de los procedimientos, el uso de dispositivos invasivos y el incumplimiento de medidas básicas de prevención. El personal de enfermería desempeña un rol fundamental en la prevención de IAAS, debido a su contacto directo y continuo con el paciente. En este contexto, resulta necesario sistematizar la evidencia científica disponible sobre las estrategias de enfermería orientadas a la prevención de estas infecciones en el entorno hospitalario.

2. Metodología

Se realizó una revisión de alcance conforme a las recomendaciones PRISMA-ScR. La búsqueda bibliográfica se efectuó en bases de datos científicas reconocidas, seleccionando estudios publicados entre 2020 y 2025. Se incluyeron artículos originales con diseños observacionales, descriptivos y cuasiexperimentales relacionados con estrategias de enfermería para la prevención de IAAS en hospitales. Se excluyeron revisiones sistemáticas, editoriales y estudios no relacionados con el ámbito hospitalario. La información fue organizada mediante una matriz de revisión y analizada de forma descriptiva.

Tabla 1. Prisma base de datos.

3. Resultados

El análisis de la literatura permitió identificar un conjunto de estrategias de enfermería que demostraron mayor efectividad en la prevención de infecciones nosocomiales. Estas fueron agrupadas en tres categorías principales:

Tabla 2. Estrategias identificadas.

CATEGORÍA DE ESTRATEGIAS	ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS	FRECUENCIA DE APARICIÓN
INDIVIDUALES	<ul style="list-style-type: none"> - Higiene de manos - Uso adecuado de guantes y mascarillas - Baño con clorhexidina al 2% - Aplicación de precauciones estándar y de aislamiento 	Alta (presente en el 90% de estudios)
ORGANIZATIVAS	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación continua - Implementación de protocolos institucionales - Trabajo interdisciplinario 	Media-Alta presente en el 70% de estudios
TECNOLÓGICAS	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de luz UV-C para desinfección ambiental - Aplicación de vapor de peróxido de hidrogeno - Sensores para monitoreo de higiene 	Media- presente en el 40% de estudios

3.1. Estrategias individuales

Incluyen acciones directamente relacionadas con el desempeño del personal de enfermería. La higiene de manos se identificó como la medida más frecuente y efectiva, especialmente cuando se acompaña de monitoreo y retroalimentación. Asimismo, el uso de clorhexidina para la higiene corporal y la correcta utilización de equipos de protección personal mostraron una reducción significativa en la incidencia de infecciones asociadas a dispositivos invasivos.

3.2. Estrategias organizativas

Estas estrategias se relacionan con la gestión institucional y la cultura de seguridad. La capacitación continua del personal de enfermería, la implementación de protocolos estandarizados y los sistemas de vigilancia epidemiológica hospitalaria fueron identificados como elementos clave. Los estudios resaltan que las instituciones con programas estructurados de control de infecciones presentan menores tasas de infecciones nosocomiales.

3.3. Estrategias tecnológicas

Incluyen el uso de tecnologías avanzadas como la desinfección mediante luz ultravioleta (UV-C) y sistemas automatizados de limpieza hospitalaria. Aunque su implementación depende de la disponibilidad de recursos, los resultados muestran que estas tecnologías complementan de manera efectiva las medidas tradicionales, especialmente en áreas críticas.

4. Discusión

Los resultados evidencian que la prevención de infecciones nosocomiales requiere un enfoque integral que combine acciones individuales, organizativas y tecnológicas. El rol del personal de enfermería es determinante, ya que actúa como eje articulador entre la atención directa, la vigilancia epidemiológica y la educación en salud. La literatura coincide en que la falta de recursos, la sobrecarga laboral y la baja adherencia a protocolos continúan siendo barreras para una implementación efectiva, lo que refuerza la necesidad de fortalecer políticas institucionales sostenidas.

5. Conclusiones

Las estrategias de enfermería desempeñan un papel esencial en la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. La evidencia analizada confirma que la aplicación sistemática de medidas básicas, acompañadas de capacitación continua y vigilancia epidemiológica, contribuye de manera significativa a la reducción de IAAS. Se recomienda fortalecer los programas institucionales de prevención y promover la participación activa del personal de enfermería como eje central de la seguridad del paciente.

Referencias

1. Kollef MH, Torres A, Shorr AF, Martin-Loeches I, Micek ST. Nosocomial Infection. *Crit Care Med.* 2021;49(2):169–87.
2. Wen RL, Li XY, Liu TT, Lin GH. Effect of a real-time automatic nosocomial infection surveillance system on hospital-acquired infection prevention and control. *BMC Infect Dis.* 2022;22(1).
3. C INIC, Rosenthal VD, Bat-Erdene I, Gupta D, Belkebir S, Rajhans P, et al. International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report, data summary of 45 countries for 2012-2017: Device-associated module. *Am J Infect Control.* 2020;48(4):423–32.
4. Ministerio de Salud Pública. Boletín Epidemiológico Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) Período 2022-2023 [Internet]. 2023 [cited 2025 Jun 1]. Available from: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2025/01/boletin_iaas_2022-2023_final.pdf
5. Wunder C. Nosocomial infections in intensive care medicine. *ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN.* 2020;61:215–22.
6. Marçayata José L. PREVALENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A CUIDADOS DE SALUD Y MORTALIDAD DE

PACIENTES CON COVID-19. ESTUDIO
TRANSVERSAL ARTÍCULO ORIGINAL.

Palabras clave: Infección Asociada Servicios de
Salud. 2021;6.

7. Washington DC. Implementación de programas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de la salud Hoja de ruta. 2023.
8. Ministerio de Salud Pública. Boletín Epidemiológico Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) Período 2018-2021 [Internet]. 2021 [cited 2025 Jun 1]. Available from: https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2023/06/boletin_iaas_2018-2021_final-mazo0822513001681950144.pdf
9. Tapouk FA, Nabizadeh R, Mirzaei N, Jazani NH, Yousefi M, Hasanloei MA V. Comparative efficacy of hospital disinfectants against nosocomial infection pathogens. *Antimicrob Resist Infect Control*. 2020;9(1). [1]
10. Batra N, Acharya S, Ahuja A, Saboo K. Guarding Health: A Comprehensive Review of Nosocomial Infections in Sickle Cell Anemia, a Multifaceted Approach to Prevention. *CUREUS JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE*. 2024;16(1).
11. Mahdizadeh SM, Sany SBT, Sarpooshi DR, Jafari A, Mahdizadeh M. Predictors of preventive behavior of nosocomial infections in nursing staff: a structural equation model based on the social cognitive theory. *BMC Health Serv Res*. 2021;21(1).

12. Moreano Jalil N, Caamaño Gavilánez A, Leon P, Baldospin Campi J, Montoya Intriago W. Reducción de la Infección Nosocomial en UCI: Implementación de un protocolo de higiene de manos y su impacto en la seguridad del paciente. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades [Internet]*. 2025 Mar 19;6(2). Available from: <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/3620>
13. Suleyman G, Alangaden GJ. Nosocomial Fungal Infections *Epidemiology, Infection Control, and Prevention*. *Infect Dis Clin North Am*. 2021;35(4):1027–53.
14. Nimer NA. Nosocomial Infection and Antibiotic-Resistant Threat in the Middle East. *Infect Drug Resist*. 2022;15:631–9.
15. Nodarse Hernández R. VISIÓN ACTUALIZADA DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS. Vol. 31, *Rev Cubana Med Milit*. 2002.
16. Menga MK, Hartaty H. Nurse Determinants of the Incidence of Nosocomial Infections in Hospitals. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*. 2023 Dec 31;12(2):353–60.
17. Organización Mundial de la Salud. La OMS publica el primer informe mundial sobre prevención y control de infecciones (PCI). 2023.
18. Organización Panamericana de la Salud. Con apoyo de la OPS, Ecuador establece hito en la Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS). 2025.

19. Coello Cristina. Ecuador con alta tasa de mortalidad por infecciones nosocomiales. INVESTIGACIÓN LOCAL. 2020 Mar 28;
20. Afsharipour M, Mahmoudi S, Raji H, Pourakbari B, Mamishi S. Three-year evaluation of the nosocomial infections in pediatrics: bacterial and fungal profile and antimicrobial resistance pattern. *Ann Clin Microbiol Antimicrob.* 2022;21(1).
21. Jansen SJ, Lopriore E, van der Beek MT, Veldkamp KE, Steggerda SJ, Bekker V. The road to zero nosocomial infections in neonates—a narrative review. Vol. 110, *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics.* John Wiley and Sons Inc; 2021. p. 2326–35.
22. Shacho E, Ambelu A, Goshu AT, Yilma D. Predicting the effect of nosocomial infection prevention on neonatal mortality and hospital stay in Ethiopia: a prospective longitudinal study. *BMC Infect Dis.* 2024;24(1).
23. Capito Guaman Segundo Rolando. Incidencia de infecciones nosocomiales en el hospital universitario del cantón guayaquil, periodo enero - abril 2024. [Internet]. 2024 [cited 2025 Jun 15]. Available from: <file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/UTPL/TESIS/Base%20de%20datos/INCIDENCIA%20DE%20INFECCIONES%20NOSOCOMIALES%20EN%20EL.pdf>
24. Ducel G, Hygie F, Fabry SJ, Perraud M, Edouard Herriot H, Prüss FA, et al. Prevención de las infecciones nosocomiales GUÍA PRÁCTICA 2 a edición Revisores ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD [Internet]. 2003 [cited 2025 Jun 17]. Available from: <https://iris.who.int/handle/10665/67877>
25. Arpan S, Kalyan R, Mainak C, Karunakaran G. Correlation between Antimicrobial Resistance and Nosocomial Infections, their Prevention and Control: Review. *JOURNAL OF YOUNG PHARMACISTS.* 2020;12(1):25–8.
26. Keerthy S, Reddy VR, Pk B. Control of Nosocomial Infections in a Hospital with Limited Means. *Journal of Research in Medical and Dental Science* | [Internet]. 2021;9(4). Available from: www.jrmds.in
27. Alrubaiee GG, Baharom A, Faisal I, Shahar HK, Daud SM, Basaleem HO. Implementation of an educational module on nosocomial infection control measures: a randomised hospital-based trial. *BMC Nurs.* 2021;20(1).
28. Blatnik P, Bojnec S. ANALYSIS OF IMPACT OF NOSOCOMIAL INFECTIONS ON COST OF PATIENT HOSPITALISATION. *Cent Eur J Public Health.* 2023;31(2):90–6.
29. Rosenthal VD, Yin R, Jin Z, Alkhawaja SA, Zuñiga-Chavarria MA, Salgado E, et al. Surgical Site Infections Module International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) report of health care-associated infections, data summary of 25 countries for

- 2014 to 20. *Am J Infect Control*. 2024 Oct 1;52(10):1144–51.
30. Zhou Q, Gao YL, Wang XM, Liu R, Du PP, Wang XQ, et al. Nosocomial infections among patients with COVID-19, SARS and MERS: a rapid review and meta-analysis. *Ann Transl Med*. 2020;8(10).
31. Wen RL, Li XY, Liu TT, Lin GH. Effect of a real-time automatic nosocomial infection surveillance system on hospital-acquired infection prevention and control. *BMC Infect Dis*. 2022;22(1).
32. Erasmo J, Cuadros C, María L, Reyes Z, Rodolfo G, Intriago A, et al. Artículo de Revisión Sistemática The role of nursing in the prevention and management of nosocomial infections through the use of advanced disinfection technologies. Esta obra está bajo una licencia internacional. licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional [Internet]. Vol. 1, *Journal Growing Health Revista Salud Creciente (JG-H)*. 2024. Available from: <https://orcid.org/0009-0003-2178-8060>
33. Noboa Pullaguari KD. Estrategias de enfermería para reducir las infecciones nosocomiales en entornos hospitalarios. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*. 2023 Dec 30;4(6).
34. Aldo Miguel Agüero Milanés, Kenia Zusel Infante Rondón, Fred Enrique Delgado Llorca. Infecciones nosocomiales por bacterias gram negativas y estadía prolongada en cuidados intensivos pediátricos [Internet]. 2021. Available from: <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3608>
35. Varela Adriana. Medidas de prevención de infecciones intrahospitalarias. 2020;
36. Restrepo-Escobar M, Castã No-González P, Galvis-García M, Morales-Maya L, Urrego T, Sandoval-Álvarez S, et al. Original Investigation Development and internal validation of a clinical prediction model of the risk of nosocomial bacterial infection in patients with systemic lupus erythematosus. 2021.
37. Dror Marchaim, Keith Kaye. Nosocomial infections in the intensive care unit: *Epidemiology and prevention* [Internet]. 2025. Available from: www.uptodate.com
38. Aristizábal Hoyos GP, Blanco Borjas DM, Sánchez Ramos A, Ostiguín Meléndez RM. El modelo de promoción de la salud de Nola Pender. Una reflexión en torno a su comprensión. 2011.
39. Villa-Velásquez J, Araya AX, Reynaldos-Grandón K, Rivera-Rojas F, Valencia-Contrera M. EVALUATION OF THE DONABEDIAN QUALITY MODEL BASED ON THE CHINN AND KRAMER CRITERIA. *Horiz Enferm*. 2023;34(2):203–15.
40. Lam-Vivanco A, Zambrano-Cabrera C, Farías-Gonsallez MJ, Cherrez-Neacato AE, Maldonado- Encalada Y. Tendencias Epidemiológicas y Desafíos Emergentes en las

Infecciones Nosocomiales. Ciencia Latina

Revista Científica Multidisciplinar. 2023 Oct
2;7(5):502–14.

41. Sánchez Maribel, Pérez Katuska,
Martínez José, Hernández Juana, Ivizate José.
Factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos en el
desencadenamiento de las. 2020 [cited 2025 Jun
17]; Available from:
<https://revcmpinar.sld.cu/index.php/publicaciones/article/view/4234>

42. Esarte J, Mujika A. Chlorhexidine
bathing in intensive care units for the prevention
of nosocomial infections. A systematic review.
Vol. 45, Anales del Sistema Sanitario de
Navarra. Gobierno de Navarra; 2022.

43. Escolà-Vergé L, Borràs-Bermejo B, Los-
Arcos I, Esperalba J, Ferrer C, Fernández-
Hidalgo N. Nosocomial COVID-19. Prospective
study in a referral hospital. Med Clin (Barc).
2022 Aug 12;159(3):134–6.

44. Zuñiga Iván, De Jesus Reyna. Habitual
fomites from visitors and family members: a
potential element for nosocomial infections
[Internet]. 2024. Available from:
www.eipediatria.com

45. Reddy KS, Venkatagopalakrishnan R,
Baskaran PK. Control of Nosocomial Infections
in a Hospital with Limited Means. J Res Med
Dent Sci. 2021;9(4):365–80.